

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315541>

PYTHON DASTURLASH TILI YORDAMIDA TERMODINAMIK JARAYONLARDA ISSIQLIK TARQALISHINI MODELLASHTIRISH

Yusupova Dilfuza Aminovna

Fizika-matematika fanlar nomzodi, dotsent
Farg‘ona davlat universiteti, Farg‘ona, O‘zbekiston
e-mail: dilfuza.physic@mail.ru

MODELING HEAT DIFFUSION IN THERMODYNAMIC PROCESSES USING THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE

Yusupova Dilfuza Aminovna

PhD in Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
e-mail: dilfuza.physic@mail.ru

ABSTRACT

Ushbu maqolada bir o‘lchamli termodinamik tizimda issiqlik tarqalish jarayoni Python dasturlash tili yordamida raqamli modellashtirildi. Issiqlik o‘tkazuvchanlik tenglamasi chekli farqlar usuli (Finite Difference Method, FDM) asosida yechildi. Dastlab sterjen markazida joylashgan lokal issiqlik manbai berilib, haroratning vaqt va fazo bo‘yicha evolyutsiyasi tadqiq etildi. Olingan natijalar 1D, 2D (yuqoridan ko‘rinish) va 3D vizualizatsiyalar yordamida tahlil qilindi. Natijalar issiqlikning simmetrik tarqalishini hamda tizimning termodinamik muvozanat holatiga yaqinlashishini ko‘rsatadi. Ushbu ish Python dasturlash tilining fizika va termodinamika sohalarida raqamli modellashtirish uchun samarali vosita ekanligini namoyon etadi.

***Kalit so‘zlar:** Python, termodinamika, issiqlik tarqalishi, FDM, raqamli modellashtirish.*

1. KIRISH (INTRODUCTION)

Zamonaviy fizika va muhandislik fanlarida termodinamik jarayonlarni raqamli modellashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Issiqlik almashinuvi jarayonlarini chuqur va aniq tahlil qilish energetika tizimlari, materialshunoslik, elektron qurilmalar hamda ilmiy tadqiqotlarda keng qo‘llaniladi. Ko‘plab real fizik tizimlar uchun issiqlik

o'tkazuvchanlik tenglamasining analitik yechimini olish murakkab yoki imkonsiz bo'lib, bunday holatlarda raqamli usullar asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.

So'nggi yillarda Python dasturlash tili soddaligi, ochiq manbaliligi hamda keng ilmiy kutubxonalar tufayli ilmiy hisoblash va modellashtirish sohasida keng tarqalmoqda. NumPy, SciPy va Matplotlib kabi kutubxonalar fizik jarayonlarni samarali modellashtirish va natijalarni vizual tahlil qilish imkonini beradi.

Mazkur maqolada Python dasturlash tili yordamida bir o'lchamli termodinamik tizimda issiqlik tarqalish jarayoni raqamli modellashtiriladi. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi chekli farqlar usuli (Finite Difference Method, FDM) asosida yechilib, haroratning vaqt va fazo bo'yicha evolyutsiyasi 1D, 2D va 3D vizualizatsiyalar yordamida tahlil qilinadi.

2.MATERIALLAR VA METODLAR (MATERIALS AND METHODS)

Issiqlik diffuziyasi jarayoni uzunligi L bo'lgan bir jinsli bir o'lchamli sterjenda ko'rib chiqildi. Harorat maydoni $T(x,t)$ koordinata $x \in [0,L]$ va vaqt $t \geq 0$ ga bog'liq bo'lib, issiqlik uzatilishi faqat sterjen o'qi bo'ylab sodir bo'ladi deb qabul qilindi. Material xossalari doimiy deb olinib, termik diffuziya koeffitsiyenti α vaqt va haroratga bog'liq emas.

Jarayon klassik issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi bilan ifodalanadi:

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0$$

(1)

Bu yerda $T(x,t)$ — harorat (K), α — termik diffuziya koeffitsiyenti (m^2/s).

Boshlang'ich shart sifatida sterjen bo'ylab xona harorati $T_0=300$ K qabul qilinib, sterjen markazida lokal qizigan soha berildi. Sonli hisoblashda keskin sakrashlarni kamaytirish va fizik realizmni yaxshilash uchun lokal qizish Gaussian profil orqali modellashtirildi:

$$T(x,0) = T_0 + (T_h - T_0) e^{-\frac{(x-\frac{L}{2})^2}{2\sigma^2}}$$

(2)

Bu yerda $T_h \approx 650$ K — maksimal boshlang'ich harorat, σ — qizigan sohaning kengligi.

Chegaraviy shartlar sifatida sterjenning ikkala uchi doimiy haroratda ushlab turildi (Dirixle sharti):

$$T(0,t) = T(L,t) = T_0$$

(3)

Fazo bo'yicha $[0,L]$ oraliq N bo'lakka ajratilib, $\Delta x=L/N$ qadam tanlandi. Vaqt bo'yicha Δt qadam bilan diskretlashtirildi. Issiqlik tenglamasi aniq (explicit) chekli farqlar sxemasi (FTCS) yordamida yechildi:

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r \cdot (T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n),$$

$$r = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2}$$

(4)

Bu formula ichki tugunlar $i=1,\dots,N-1$ uchun qo'llanib, chegaraviy tugunlarda har bir qadamda T_0 qiymati saqlandi. Aniq sxemaning barqaror bo'lishi uchun $r \leq 0.5$ sharti qat'iy bajarildi.

Hisoblashlar Python dasturlash tilida bajarildi. NumPy kutubxonasi massivlar bilan tezkor hisoblashlar uchun, Matplotlib esa natijalarni vizualizatsiya qilish uchun ishlatildi. Harorat maydoni tanlangan vaqt momentlarida saqlanib, (i) turli vaqtlar uchun 1D profillar $T(x,t)$, (ii) 2D fazo–vaqt xarita, (iii) 3D sirt ko'rinishida tasvirlandi. Qo'shimcha miqdoriy baholash uchun maksimal haroratning vaqt bo'yicha kamayishi $T_{\max}(t)=\max_i T_i^n$ hisoblandi.

Ushbu ishda quyidagi qiymatlar qabul qilindi: $L=1.0$ m, $N=200$, $\alpha=1.0 \times 10^{-4}$ m²/s, $T_0=300$ K, $T_h=650$ K, $\sigma=0.03$ m. Vaqt qadami barqarorlik shartiga muvofiq $r=0.45$ tanlanib belgilandi.

3. NATIJALAR (RESULTS)

Chekli farqlar usuli (FTCS) asosida olingan natijalar sterjenda issiqlik diffuziyasi jarayonining klassik xususiyatlarini aniq aks ettirdi. Boshlang'ich holatda sterjen markazida lokal qizigansoha mavjud bo'lib, bu katta harorat gradientlarini yuzaga keltiradi. Vaqt o'tishi bilan diffuziya mexanizmi sababli harorat yuqori bo'lgan markaziy sohadagi energiya sterjenning ikki tomoni bo'ylab tarqaladi va gradientlar asta-sekin tekislanadi.

Rasm 1 da $T(x,t)$ ning turli vaqt momentlaridagi fazoviy taqsimoti (1D profillar) ko'rsatiladi. Grafiklardan ko'rinadiki, maksimal harorat qiymati vaqt o'tishi bilan kamayadi, taqsimot esa markazga nisbatan simmetrik saqlanadi. Bu holat boshlang'ich shartning simmetrik tanlanganligi hamda chegaraviy shartlarning to'g'ri qo'llanganini tasdiqlaydi.

Rasm 1. Turli vaqt momentlarida $T(x,t)$ harorat profillari (Python, FDM).

Issiqlik tarqalish jarayonini ko'rgazmali tahlil qilish maqsadida $T(x,t)$ ning 2D "space-time map" va 3D sirt ko'rinishlari qurildi. Rasm 2 (2D xarita)da markazdan ikki tomonga ranglarning kengayishi issiqlikning yuqori haroratli sohadagi energiyadan past haroratli sohalarga tarqalishini ko'rsatadi. Rasm 3 (3D sirt) esa vaqt bo'yicha maksimumning pasayishi va profilning tekislanishini umumiy dinamik ko'rinishda namoyon qiladi.

Rasm 2. $T(x,t)$ harorat maydonining 2D fazo-vaqt xaritasi (Python, FDM).

Rasm 3. $T(x,t)$ harorat maydonining 3D sirt ko‘rinishi (Python, FDM).

Jarayonni miqdoriy baholash uchun maksimal haroratning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi

$T_{\max}(t) = \max_i T_i^n$ ko‘rinishida hisoblandi. Jadval 2 da tanlangan vaqt nuqtalaridagi qiymatlar keltirilgan (hisoblashda Δt diskret bo‘lgani sababli haqiqiy vaqt t_{actual} juda oz farq qilishi mumkin).

Jadval 2. Maksimal haroratning vaqt bo‘yicha kamayishi.

t (s)	t_{actual} (s)	T_{\max} (K)
0	0.0000	650.000
200	200.0250	351.909
1000	1000.0125	319.538
2000	2000.0250	307.279
5000	4999.9500	300.377

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, markazdagi “hot spot” tez so‘nadi va uzoqroq vaqt oralig‘ida tizim $T_0 = 300$ K ga juda yaqinlashadi. Rasm 4 da $T_{\max}(t)$ grafigi keltirilib, monoton kamayish tendensiyasi ko‘rsatiladi.

Rasm 4. Maksimal haroratning vaqt bo'yicha kamayishi: $T_{max}(t)$.

Chegaralarda $T = T_0$ doimiy ushlab turilgani uchun sterjendagi ortiqcha issiqlik vaqt o'tishi bilan tashqi muhitga uzatiladi. Energiya bilan proporsional bo'lgan integral baholandi:

$$E(t) \propto \int_0^L (T(x,t) - T_0) dx \approx \sum (T_i^n - T_0) \Delta x, i = 0 \dots N.$$

Hisoblashlarda $E(t)$ qiymati $t = 0$ da $26.320 \text{ (K}\cdot\text{m)}$ dan $t \approx 5000 \text{ s}$ da $0.240 \text{ (K}\cdot\text{m)}$ gacha kamaydi. Bu natija Dirixle chegaraviy shartlar sharoitida issiqlikning tizimdan chiqib ketishini miqdoriy tasdiqlaydi.

Yechimning turg'un holatga yaqinlashishini baholash uchun oxirgi qadamlar farqi $\Delta T_{max} = \max_i |T_i^{n+1} - T_i^n|$ ko'rinishida hisoblandi. $t \approx 5000 \text{ s}$ yakunida

$\Delta T_{max} \approx 4.18 \times 10^{-5} \text{ K}$ bo'lib, yechimning amaliy jihatdan turg'unlashganini ko'rsatadi.

Modelning ishonchliligini oshirish uchun to'rga bog'liqlik (grid convergence) ham tekshirildi: $t \approx 200 \text{ s}$ da $N = 100$ va $N = 200$ yechimlar solishtirildi (mos tugunlarda). Natijada farq juda kichik bo'ldi. O'rtacha kvadratik xatolik RMS (inglizcha Root Mean Square degan iboraning qisqartmasi): $RMS(T_{200} - T_{100}) \approx 6.63 \times 10^{-3} \text{ K}$, $\max |T_{200} - T_{100}| \approx 1.01 \times 10^{-2} \text{ K}$, nisbiy maksimum farq $\approx 0.02\%$ (maksimal "ortiqcha harorat"ga nisbatan). Bu ko'rsatkichlar tanlangan Δx va Δt parametrlarining yechimni barqaror va yetarli aniqlikda berishini tasdiqlaydi (Rasm 5).

Rasm 5. To'rga bog'liqlik tekshiruvi: $N=100$ va $N=200$ yechimlarni solishtirish.

4. Muhokama (Discussion)

Olingan natijalar issiqlik diffuziyasining klassik fizik mohiyatiga mos: harorat gradientlari mavjud bo'lgan joyda issiqlik oqimi yuqori haroratli sohadagi energiyani past haroratli sohalarga uzatadi, natijada profil tekislanadi va maksimum pasayadi. Jarayonning simmetrikligi boshlang'ich shart (markazda lokal qizish) simmetrik tanlanganligi bilan izohlanadi.

Chegaraviy shartlarning tanlanishi natijaga bevosita ta'sir qiladi:

$T(0,t)=T(L,t)=T_0$ bo'lgani uchun sterjendagi ortiqcha issiqlik vaqt o'tishi bilan tashqi muhitga chiqib ketadi; shu sababli uzoq vaqt oralig'ida tizim T_0 ga yaqinlashadi. Bu holat $E(t)$ integralining kamayishi bilan ham tasdiqlandi.

Diffuzion jarayonning xarakterli vaqt masshtabi $\tau \sim L^2/\alpha$ bilan baholanadi. Berilgan parametrlar ($L = 1$ m, $\alpha = 10^{-4}$ m²/s) uchun $\tau \sim 10^4$ s bo'lib, $t \approx 5000$ s da tizimning deyarli muvozanatga yaqinlashgani (ammo to'liq tekislanish uchun yana vaqt talab qilinishi)ni fizik jihatdan tushuntiradi.

Modelning cheklovlari sifatida 1D faraz, α ning doimiy qabul qilinishi va Dirixle chegaraviy shartlar tanlanganini ko'rsatish mumkin. Kelgusida modelni 2D/3D tizimlarga kengaytirish, $\alpha(T)$ kabi haroratga bog'liq koeffitsiyentlarni kiritish hamda Neumann yoki Robin kabi murakkab chegaraviy shartlarni hisobga olish tavsiya etiladi.

Olingan natijalar issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasining klassik nazariy xulosalari bilan to'liq mos keladi. Haroratning vaqt o'tishi bilan tekislanishi energiyaning saqlanish qonuni va ikkinchi termodinamika qonuniga muvofiq holda tizimning muvozanatga intilishini tasdiqlaydi. Python dasturlash tilidan foydalanish

hisoblash jarayonini soddalashtiribgina qolmay, balki natijalarni ko'rgazmali va tahlil qilishga qulay shaklda taqdim etish imkonini berdi.

5. Xulosa (Conclusion)

Ushbu maqolada Python dasturlash tili yordamida bir o'lchamli sterjenda issiqlik tarqalish (diffuziya) jarayoni raqamli modellashtirildi. Issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasi chekli farqlar usulining aniq (explicit) FTCS sxemasi orqali yechilib, markazda berilgan lokal qizigan soha (Gaussian profil) sharoitida harorat maydonining $(T(x,t))$ fazo–vaqt bo'yicha evolyutsiyasi o'rganildi. Hisoblashlarda barqarorlik sharti $(r=\alpha\Delta t\Delta x^2\leq 0.5)$ qat'iy bajarildi, bu esa yechimning ishonchli va barqaror chiqishini ta'minladi.

Olingan natijalar issiqlik diffuziyasining klassik fizik xulosalariga mos bo'lib, issiqlikning markazdan sterjenning ikkala tomoni bo'ylab simmetrik tarqalishini, harorat gradientlarining vaqt o'tishi bilan kamayishini hamda maksimal harorat $(T_{\max}(t))$ ning monoton pasayishini ko'rsatdi. Dirixle turidagi chegaraviy shartlar $((T(0,t)=T(L,t)=T_0))$ sababli sterjendagi "ortiqcha issiqlik" tashqi muhitga uzatilishi miqdoriy jihatdan ham tasdiqlandi. To'rga bog'liqlik tekshiruvi (masalan, $(N=100)$ va $(N=200)$ holatlarini solishtirish) yechim farqlari juda kichik ekanini ko'rsatib, tanlangan diskretlashtirish parametrlarining yetarli aniqlik berishini tasdiqladi.

Umuman olganda, Python (NumPy, Matplotlib) muhitida amalga oshirilgan ushbu yondashuv issiqlik almashinuvi jarayonlarini modellashtirishni soddalashtiradi, natijalarni ko'rgazmali ko'rinishda tahlil qilish imkonini beradi va fizika hamda muhandislik fanlarini o'qitishda amaliy didaktik vosita sifatida ham samarali qo'llanishi mumkin. Kelgusida modelni ikki va uch o'lchamli tizimlarga kengaytirish, termik diffuziya koeffitsiyentining haroratga bog'liqligini hisobga olish hamda Neumann yoki Robin turidagi murakkab chegaraviy shartlarni qo'llash orqali modellashtirish aniqligi va amaliy qo'llanish doirasini kengaytirish rejalashtiriladi.

ADABIYOTLAR (REFERENCES)

- [1] Yusupova, D. A., Sirojiddinova, S., & Akbarova, S. (2025). *Computer modeling of physical processes using the Python programming language*. **Journal of Science–Innovative Research in Uzbekistan**, 3(3), 133–138.
- [2] Yusupova, D. A., Sirojiddinova, S., & Akbarova, S. (2025). *The role of digital technologies and the Python programming language in training physics specialists*. In: **Proceedings of the Republican Scientific-Practical Conference** "Improving the Capacity of Pedagogical Staff through the Professional Development System under Transformation Conditions" (pp. 294–299). Uzbekistan.

- [3] Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. John Wiley & Sons.
- [4] Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of Heat in Solids*. Oxford University Press.
- [5] Özisik, M. N. (1993). *Heat Conduction*. John Wiley & Sons.
- [6] Patankar, S. V. (1980). *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Hemisphere Publishing.
- [7] Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2007). *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press.
- [8] Crank, J. (1975). *The Mathematics of Diffusion*. Oxford University Press.
- [9] Smith, G. D. (1985). *Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods*. Oxford University Press.
- [10] Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Numerical Methods for Engineers*. McGraw-Hill Education.
- [11] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- [12] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357–362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- [13] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- [14] McKinney, W. (2018). *Python for Data Analysis*. O'Reilly Media.
- [15] Oliphant, T. E. (2006). *A Guide to NumPy*. Trelgol Publishing.